

Francelys V. Fernández-Materán*
Ángel E. Parra-Sánchez

Introducción

En reflexión de los problemas del mundo, una treintena de personas constituida por científicos, educadores, economistas, humanistas, industriales y funcionarios nacionales e internacionales procedentes de 10 países, se reunieron en 1968 para discutir el presente y futuro de la humanidad; lograron establecer dos conclusiones fundamentales: 1) si las tendencias de crecimiento poblacional, industrialización, contaminación, producción de alimentos y utilización de recursos naturales no se modifican en los próximos 100 años el planeta podría alcanzar los límites de crecimiento, y 2) es posible modificar estas tendencias y lograr estabilidad económica y ecología para la sostenibilidad y equilibrio futuro que permitiera satisfacer las necesidades básicas de cada persona con oportunidad de desarrollar su propio potencial individual (Zaragoza, 2009). Con la publicación en 1987 del informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también conocido como "El informe Brundtland", seguido por las conferencias de Río en 1992, Kyoto 1996 y Johannesburgo 2002, la presión de diferentes organizaciones en el mundo para que el ser humano desarrolle sus actividades productivas de manera sostenible, ha aumentado en los últimos años (Caliman et al., 2007).

El sector agrícola ha desempeñado un papel fundamental en la forma de desarrollo económico, social y político de todo Estado. Como resultado de la rápida expansión de la agricultura industrial, el estudio de la formulación de políticas agrícolas, la producción, la comercialización y el consumo, ha llevado la atención del mundo en América Latina (Carballo, Giraud, Silva & Waldmueller, 2017). Es bien conocido que el modelo de desarrollo adoptado por los países industrializados e imitado por los países en desarrollo genera una incompatibilidad entre los sistemas de producción, consumo, uso racional del capital natural, y a su vez, tienen consecuencias en los niveles de pobreza, vulnerabilidad, resiliencia y degradación de los ecosistemas a través del manejo y desgaste del suelo, la contaminación de fuentes hídricas, la tecnología empleada, insumos, semillas, mano de obra no calificada, y cualquier práctica agropecuaria inadecuada que genere un consumo excesivo del capital natural y sea probablemente la causa de la pérdida de biodiversidad (Caliman et al., 2007; Gutiérrez, Aguilera & González, 2008; Altieri & Toledo, 2011; Albarracín-Zaidiza, Fonseca-Carreño, & López-Vargas, 2019; Adidja, Mwine, Majaliwa & Ssekandi, 2019).

* Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Rafael Urdaneta. Laboratorio de Caracterización Molecular y Biomolecular, Centro de Investigación y Tecnología de Materiales (CITeMA), Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (I.V.I.C) del Zulia 3Laboratorio de Genética y Biología Molecular (L.G.B.M). Departamento de Biología. Facultad Experimental de Ciencias (F.E.C). Universidad del Zulia (L.U.Z). Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: francelysfernandez@gmail.com

** Laboratorio de Genética y Biología Molecular (L.G.B.M). Departamento de Biología. Facultad Experimental de Ciencias (F.E.C). Universidad del Zulia (L.U.Z). Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: angelparra115@gmail.com

Algunas investigaciones como la de Altieri y Toledo (2011), sostienen que la amenaza de inseguridad alimentaria es el resultado directo del modelo industrial de agricultura que socavan aún más la capacidad de la naturaleza para suministrar alimentos, fibra y energía para una creciente población humana que a su vez depende de los servicios ecológicos proporcionados por la naturaleza, como suelos fértiles, clima, biodiversidad y controles biológicos, que son llevados cada vez más allá del punto de inflexión por parte de la agricultura industrial intensiva. Iniciativas en la aplicación del paradigma agroecológico en América Latina han demostrado que se pueden generar importantes beneficios ambientales, económicos y políticos en pequeños agricultores, comunidades rurales y también en poblaciones urbanas de una región (Altieri & Toledo, 2011).

Buscando aliviar las tensiones sociales rurales, estimular la producción industrial y satisfacer la creciente demanda alimenticia de las ciudades, Venezuela dio lugar a generar reformas agrarias que hoy en día asientan las condiciones para promover la tendencia agroecológica (Eguren, 2008; López y Becerra, 2010; Robles, Trujillo y Solórzano, 2015). Este respaldo legal y la serie de movimientos formativos y educativos que se han dado desde años posteriores, han incidido considerablemente en reorientar la producción agrícola en función de un verdadero bienestar humano y asegurar recursos a las generaciones futuras (López y Becerra, 2010). Es por ello que, el propósito del presente trabajo es evaluar los avances en materia de sostenibilidad de los sistemas agropecuarios enfocado en reflexionar sobre el estatus de la adopción de la agroecología sostenible y sus modalidades productivas que se han dado en la última década en el país desde la última reforma de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario en el 2010.

1. Sobre la transición a un agrosistema ecológicamente más amigable.

La transformación de sistemas de viejas tecnologías a nuevas está promovida por tres modelos: agricultura orgánica, agroecología y agricultura sostenible (Le Coq *et al.*, 2019). En el ámbito de las políticas internacionales, la agroecología ha surgido como modelo alternativo abordar múltiples crisis en el sistema alimentario en los últimos años, proporcionando la base científica, metodológica y tecnológica para una nueva "revolución agraria" en todo el mundo y contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible para permitir una transición justa (Anderson, Bruil, Chappell, Kiss & Pimbert, 2019). Bajo este escenario, Venezuela enfrenta distintos retos, entre los cuales destaca uno de importancia estratégica como el manejo sustentable de los suelos para la producción agropecuaria y agroforestal (Tovar, 2016).

La evidencia muestra que la agroecológica, es la respuesta más eficaz a los desafíos del medioambientales como el cambio climático, la pérdida o erosión del suelo, la escasez de agua y el daño a la biodiversidad, que impiden la futura seguridad alimentaria (Adidja, Mwine, Majaliwa & Ssekandi, 2019). De hecho, la literatura demuestra que esta alternativa es la más practicada en los distintos países de América Latina, incluyendo Venezuela, especialmente adoptada en el área de la agricultura como es bien relatado en la investigación de Herrera y colaboradores en el 2017 (Herrera, Domené-Painenao, & Cruces, 2017). En el transcurso del siglo XXI, se ha puesto en práctica y estudiado su viabilidad en sistemas agrícolas dirigidos a la producción alimentos de origen vegetal para consumo humano (Gutiérrez *et al.*, 2001; Cortez y Núñez, 2007; Venezuela, 2009; Zambrano, Peña, Chirinos y Martínez, 2015; Silva-Laya, Pérez-Martínez y Álvarez-Del-Castillo, 2018; Pérez, Osorio, Araujo, Niño y Gabriel, 2019; Olivares, Hernández, Arias, Molina y Pereira, 2020; Olivares, Hernández, Arias, Molina y Pereira, 2020), además de diversos proyectos de zonificación (Cortéz-Marin, Aceves-Navarro, Arteaga-Ramírez y Vázquez-Peña, 2005; Sevilla y Comerma, 2009), paradigmas a nivel social (Domené, Moreno y Peredo, 2009; De Souza-Lima, Chiaramonti, C. & Maciel-Lima, 2011; Molina, 2012; Domené, 2016), y en menor proporción estudios en degradación ecológica (Jaimes, Mendoza, Ramos y Pineda, 2006) en unidades agroecológicas venezolanas.

A nivel de producción agropecuaria se encontraron algunos estudios donde se aplican métodos de zonificación, caracterización, epidemiología, planificación, monitoreo y recuperación de los distintos recursos presentes en los sistemas de explotación agraria (Alfaro, de Rolo,

Clavijo y Valle, 2006; Gutiérrez y Medrano, 2013; Urdaneta, Dios-Palomares y Cañas, 2013; Tamasaukas et al., 2014; Sandoval, Morales, Jiménez y Pino, 2015; Rodríguez y Sánchez, 2019), donde la mayoría de ellos se centran en malas prácticas y repercusiones económicas y no en modelos aplicables de sustentabilidad agroecológica a largo plazo. Sin embargo, casi dos décadas atrás se expuso la posibilidad de implementar sistemas agroforestales como parte de las estrategias para lograr sostenibilidad frente a esta nueva realidad que se perfila como una alternativa económicamente factible, socialmente justa y ambientalmente sana (Pérez y Huerta, 2002). El múltiple uso de estos sistemas surgidos de la agroecología, en sus diferentes modalidades, se constituyen en alternativas económicas, ecológicas y sociales viables para el fortalecimiento de la producción agrícola (Murgueitio, 2000) y de manera importante en la actividad agropecuaria como es explicado por Clavero (2011, 2012).

En Venezuela las prácticas basadas en estos lineamientos, son principalmente arraigados a la utilización de árboles y arbustos para crear interacciones biológicas, ecológicas y económicas que mejoran la productividad de los sistemas de producción animal (Pérez y Huerta, 2002), especialmente en tema de mejorar la calidad y cantidad del banco de proteína disponible, y en consecuencia aumentar la productividad de los sistemas con posibilidades de expandir la biodiversidad, mientras se crean beneficios ambientales importantes como mejorar la fijación de nutrientes en los suelos, en la conservación de recursos naturales y el establecimiento de microclimas favorables para disminuir las pérdidas erosión hídrica de los suelos y aumentar la incorporación de materia orgánica, lo que se traduce como mantenimiento de la estructura del suelo e incremento de la fertilidad (Pérez y Huerta, 2002; Tovar, 2016; Zamora, Torres, Medina y Labarca, 2017).

2. Papel de la gerencia en la adopción de nuevos modelos agropecuarios sostenibles en Venezuela.

Como lo plantearon Pérez y Huerta en el 2002, es importante que la gerencia de las organizaciones agrícolas comprenda esta realidad sobre la sobreexplotación de los recursos naturales, para así poder tomar la decisión adecuada al adoptar tecnologías conservacionistas y comprometerse con las generaciones presentes y futuras (Pérez y Huerta, 2002). Un estudio realizado sobre las características del campo gerencial agrobiotecnológico colombiano y venezolano, reveló que en Venezuela la dirección estratégica del sector no presta atención a factores gerenciales críticos para la organización y aprovechamiento económico del mismo, incluyendo factores de planificación, biogestión, conocimiento científico e innovación (Peña, Petit, Paniagua, Aroca y Guerrero, 2019).

Existe la intención de algunas empresas, instituciones y fundaciones venezolanas de respaldar la aplicación de la agroforestería (Zamora et al. 2017; Guerra y Messa-Arboleda, 2017) en pro de la conservación ambiental, sin embargo, al adolecer de formación y capacitación metodológica en el campo gerencial (Peña et al., 2019), y por lo tanto del conocimiento de criterios gerenciales, desempeñar gestiones eficientes o introducir nuevas tecnologías se vuelve un proceso poco factible por un gran grupo de productores, especialmente cuando la toma de decisiones se basa en indicadores productivos y económicos solamente (Nava, Urdaneta y Casanova, 2008; Chiquillo, 2010). Puede deberse a esto, aunado a la falta de conocimiento, compromiso y resistencia de los productores y gerentes (Pérez y Huerta, 2002), que hemos encontrado que la adopción de estas prácticas ha sido deficientes o nulas en los sistemas de producción pecuarios, a pesar de ya conocerse y ser conscientes de las bondades tanto ecológicas, sociales y económicas de incorporar la agroforestería, especialmente cuando la agroecología se centra en ser una ciencia y una serie de prácticas (Altieri & Toledo, 2011), situación que es mencionada por investigadores extranjeros como el peruano Tello (2019) y la española Álvarez-Lorente (2019).

Algunos investigadores venezolanos, lograron completar estudios que demuestran la sostenibilidad de los recursos naturales en agricultura y producción animal si se planifica un sistema agroecológico (Bacab, Madera, Solorio, Vera y Marrufo, 2013), y se sabe que de hecho su falta de consideración ha generado en aquellos estudios que, utilizando ciertos indicadores económicos, tecnológicos, productivos y sociales (González y Acosta, 2007; Gravina y Leyva, 2012;

Arias y Zambrano, 2018), como ha sido probado en numerosos países latinoamericanos que han desarrollado sus propios indicadores de sostenibilidad e impacto de los agrosistemas (Caliman et al., 2007; Ibicette, Brasesco y Chiappe, 2009; Álvarez, Castellanos y Soto, 2012; Albarracín-Zaidiza, 2019; Sánchez, 2020). Regionalmente, los indicadores estudiados muestran que los sistemas con diagnósticos críticos o deficientes en materia de conocimiento de sostenibilidad y sus prácticas, probablemente a razón de falta de capacitación y diversificación como fue mencionado por Gravina y Leyva (2012), afirmado por Peña y colaboradores (2019) y los brasileños Schwab, Calle-Collado y Muñoz (2020).

3. Problemas sobre el seguimiento a los avances en materia de desarrollo sustentable en Venezuela.

Estas fallas en planificación, estrategia, control, gestión y otros lineamientos empresariales cruciales ya habían sido diagnosticadas en años anteriores (Nava et al., 2008), a pesar de ello seguimos viendo deficiencia en como la mayoría de los empresarios del campo venezolano están determinando su sustentabilidad solo en factores productivos y económicos al pasar de los años, dejando de lado incluso otros criterios como rentabilidad, crecimiento, logros y cumplimiento de objetivos, sin siquiera relacionar sus resultados con parámetros estándares (Nava et al., 2008; González y Acosta, 2007; Gravina y Leyva, 2012; Arias y Zambrano, 2018), donde también la falta de estadísticas confiables que permitan la elaboración de indicadores de las tecnologías de producción aplicadas, no permiten comparar los diferentes sistemas de producción e interpretar la sustentabilidad de los mismos antes y después de la implementación de las nuevas prácticas y/o mejoras.

Para hacer una buena evaluación se deben precisar los indicadores de medición, ya que sin ellos no se puede determinar cuánto se pudo haber avanzado o no en la implementación de un programa de desarrollo, especialmente cuando el seguimiento y la evaluación se convierten en la piedra fundacional de los programas de desarrollo (Zambrano, Trujillo y Solórzano, 2015). El equipo de Peña (2019) señalan tres variables importantes por analizar en todo sistema son las relacionadas con lo técnico, lo científico y lo educativo, dado que éstas suelen ser indicadores descriptivos de la evolución del sistema y se encuentran muy relacionadas a los resultados y objetivos que se generen (Peña et al., 2019). Esto pueden complementarse con indicadores propios de los criterios de sustentabilidad agroecológica como viabilidad económica, aceptación socio-cultural e idoneidad productiva-ecológica ampliamente utilizados (Carmona et al., 2020).

Se debe tener en cuenta las observaciones de Zambrano y colaboradores (2015), quienes señalan que “los problemas de medición del desarrollo se basan en el hecho de que muchos técnicos han querido encajonar el modelo como un instrumento econométrico que sirve para evaluar a las sociedades con el fin de diagnosticar acciones de inversión”, lo cual indica mayor interés en aplicar indicadores relacionados a la productividad y la valuación económica, y de hecho esto se observó durante la revisión literaria en el presente trabajo; además a esto no lo apoya que de utilicen y evalúen tanto de factores muy vagos hasta muy concretos, generando obstáculos que llena de imprecisiones y subjetividades las interpretaciones a la hora de evaluar la sustentabilidad de los sistemas (Zambrano et al., 2015).

Como lo indica López y Becerra (2010), los fundamentos legales en apoyo al establecimiento de agroecologías sustentables, y fundamentos educativos en capacitación y gerencia para la mejora del manejo de los sistemas agropecuarios y agrícolas existen en Venezuela, por lo tanto, la falta de avances en materia de agroecología se lo debemos atribuir al desconocimiento de lo importante y viable que es abordar estas variables, la falta de interés a nivel de productores más arraigados a sistemas tradicionales con pobres, ineficientes o malas prácticas en aplicaciones agroecológicas y biotecnologías, e incluso coyunturas social, política y económica adversas donde insuficiente disponibilidad de insumos, el predominio de la pequeña propiedad, el abandono del campo rural y las posibilidades y limitaciones del clima tropical, son solo parte de la problemática. Así mismo, en cuanto a los avances en las producciones rurales no es alentadora cuando se ha venido observando una disminución importante en rubros agrícolas estratégicos por intervención de tierras o control de precios en rubros sensibles sin consideraciones en costos de producción (Zambrano et al., 2015).

Conclusiones

No es desconocido que la población se ve inmersa en un crecimiento exponencial, donde siempre requiere ocupar más espacio y consumir más recursos para satisfacer sus necesidades, por lo tanto, en lógico pensar que, si seguimos reduciendo el área para actividades básicas como la agricultura y la ganadería, y llegamos a la capacidad de carga del planeta, no será posible sustentar este tipo de crecimiento. A pesar del auge de las tecnologías verdes, todavía en muchos casos no son aplicadas, la preferencia a tecnologías viejas y contaminantes, ya sea por sus menores costos, por no requerir capacitaciones o personal nuevo para su aplicación, y/o el desconocimiento de las mismas, siguen envolviendo a la población en un espiral descendente que limita de desarrollo humano y la verdadera productividad donde se ve la utilidad a todo lo que sea producido, incluyendo desechos.

En el caso Venezuela, este hecho no varía mucho; existe disposición teórica por parte del ciudadano, pero no hay ejecución acertada o una verdadera puesta en práctica en donde realmente debe darse: en el campo, especialmente en el pecuario. No obstante, tampoco hay manera eficaz de estudiar y comprobar que actualmente se lleven a cabo prácticas agroecológicas en el país, y esto se le puede atribuir a la falta de verdadera capacitación, especialmente en productores tradicionalistas.

Existe un gran esfuerzo por formar una masa crítica de científicos y técnicos que de base a la agroecología sostenible, sin embargo, y en definitiva, un elemento clave y necesario para dar apoyo a todo profesional en el área, es que se puedan definir los indicadores que permita realizar seguimientos y evaluación adecuadas del progreso de la agrobiotecnología, agroecología y sustentabilidad de países en vías de desarrollo, como Venezuela, como todo aquel que se pueda derivar de marcos jurídicos, legislativos, científicos y técnicos; además se espera que sean las nuevas generaciones quienes busquen generar un cambio en la forma de desarrollar las actividades, como nuevos profesionales más abiertos a implementar actividades "más amigables" e innovadoras que fortalezcan el desarrollo de la sociedad y por lo tanto el desarrollo individual.

Por otro lado, debe tener siempre presente que la tierra es un gran sistema, donde todos los recursos naturales constituyen componentes íntimamente conectados y en constante retroalimentación entre ellos. Una mala disposición de recursos y desechos, a la larga se generará una degradación irreversible que, no solo continuará disminuyendo el número de regiones capaces de ser utilizadas, sino además podría limitar el desarrollo humano en el ambiente circundante. No hay evidencia suficiente para indicar que esto pase regional o nacionalmente, pero ciertamente no es desconocido lo ineficaces que son muchos sistemas venezolanos para mantener un equilibrio en sus recursos y preservar la agroecología de los mismos, especialmente en explotaciones pecuarias, donde encontramos ampliamente descrito que el facto producción y económico está por encima del científico y ecológico.

Definitivamente "la ciencia es la respuesta", en especial a la hora avances en materia de desarrollo sustentable buscando difundir el conocimiento a la comunidad y, por tanto, orientar la formación hacia la creación de conciencia sobre la soberanía alimentaria y la producción agrícola sustentable y ecológicamente sostenible. No obstante, el proceso de transformación del país es difícil concretarlo, especialmente en sistemas donde se mantienen vigentes esquemas mercantilistas en aspectos tan elementales como la producción de alimentos, basados en la acumulación de capital y no en el análisis de gestión. Finalmente, es viable preguntar: ¿lograremos implementar la agroecología sostenible en nuestros sistemas productivos?, en base a lo encontrado no es descabellado plantear que, bajo las condiciones coyunturales actuales no hay posibilidad de afirmar que seremos capaces de lograr sostenibilidad agroecológicas que nos permita preservar eficazmente los recursos naturales a generaciones venezolanas por venir, especialmente cuando no se ha planteado un sistema de indicadores que permita estudiar este hecho.

Se debe reflexionar que el ser humano ha cambiado tanto el equilibrio natural con su creatividad e ingenio, que cada día favorece el crecimiento poblacional. Darwin expresó cla-

ramente una ley natural que en el ser humano dejó de aplicar hace décadas: “la supervivencia del más apto”. Hoy en día, la supervivencia se basa en la capacidad económica del individuo, y si la población sigue creciendo, al igual que la demanda de insumos, en una sociedad sin planificación, cada día nos acercamos más a esa fase de muerte exponencial por hambre y enfermedad, especialmente de aquellos de bajos ingresos.

Referencias bibliográficas

- Adidja, M. W., Mwine, J., Majaliwa, J. G. M., & Ssekandi, J. (2019). The contribution of agro-ecology as a solution to hunger in the world: a review. *Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology*, 33(2): 1-22. DOI: <https://doi.org/10.9734/ajaees/2019/v33i230170>
- Albarracín-Zaidiza, J. A., Fonseca-Carreño, N. E., & López-Vargas, L. H. (2019). Las prácticas agroecológicas como contribución a la sustentabilidad de los agroecosistemas. Caso provincia del Sumapaz. *Ciencia y Agricultura*, 16(2): 39-55pp. DOI: <https://doi.org/10.19053/01228420.v16.n2.2019.9139>
- Alfaro, C., de Rolo, M., Clavijo, A., y Valle, A. (2006). Caracterización de la paratuberculosis bovina en ganado doble propósito de los llanos de Monagas, Venezuela. *Zootecnia Tropical*, 24(3), 321-332. Artículo en línea. Recuperado de: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-72692006000300010#:~:text=Para%20caracterizar%20la%20situaci%C3%B3n%20de,serolog%C3%ADa%20ELISA%20para%20inmunidad%20humoral.
- Altieri, M. & Toledo, V. (2011). The agroecological revolution in Latin America: rescuing nature, ensuring food sovereignty and empowering peasants. *Journal of Peasant Studies*, 38(3): 587-612pp. DOI:10.1080/03066150.2011.582947
- Álvarez, E., Castellanos, L. & Soto, R. (2012). Indicadores de sostenibilidad en cinco fincas agroecológicas con diferentes condiciones de manejo, en el territorio de Trinidad, Cuba. *Centro Agrícola*, 39(3):91-92. Artículo en línea. Recuperado de: http://cagricola.uclv.edu.cu/descargas/pdf/V39-Numero_3/cag163121873.pdf
- Álvarez-Lorente, T. (2019). Agroecología más allá de una agricultura ecológica. *AGRICULTURA, SOCIEDAD Y DESARROLLO* 17(2): 301-319. Recuperado de: <http://revista-asyd.mx/index.php/asyd/article/view/1347/586>
- Anderson, C. R., Bruil, J., Chappell, M. J., Kiss, C., & Pimbert, M. P. (2019). From transition to domains of transformation: Getting to sustainable and just food systems through agroecology. *Sustainability*, 11(19): 5272. Artículo en línea. Recuperado de: <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/19/5272>
- Arias, Y. & Zambrano, C. (2018). Sustentabilidad de la ganadería doble propósito en La Enseñada y Garcitas, municipio Papelón, estado portuguesa, Venezuela. EN: *Avances de investigación en ciencias agrícolas, ambientales, sociales e ingenierías*. 76-80pp. DOI: <https://doi.org/10.16925/gcam.1001>
- Bacab, H., Madera, N., Solorio, F., Vera, F. & Marrufo, D. (2013). Los sistemas silvopastoriles intensivos con *Leucaena leucocephala*: una opción para la ganadería tropical. *Avances en Investigación Agropecuaria*, 17(3): 67-81pp. Artículo en línea. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/837/83728497006.pdf>
- Caliman, J. P., Carcasses, R., Perel, N., Wohlfahrt, J., Girardin, P., & Pujianto, A. W. (2007). Indicadores agro-ambientales para la producción sostenible de aceite de palma. *Revista Palmas*, 28(especial): 434-445pp. Artículo en línea. Recuperado de: <https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/view/1280>
- Carballo, A., Giraudo, M., Silva, D. & Waldmueller, J. (2017). Introduction to the Special Issue: Agribusiness, (Neo) Extractivism and Food Sovereignty: Latin America at a Crossroads? *Altern-*

- autas, 4(2): 4-12pp. Artículo en línea. Recuperado de: https://static1.squarespace.com/static/5362250de4b0e6ed7cf86ed1/t/5be4a4cc40ec9a276e1d52c4/1541711057244/journal-v4i2_2017_Spanish_Final.pdf
- Carmona, J., Greco, S., Tapia, R. & Martinelli, M. (2020). Uso de indicadores como herramienta para medir la sustentabilidad en agrosistemas de tierras áridas, San Juan, Argentina. *Rev. FCA UNCUYO*, 52(1): 190-209pp. Recuperado de: <http://revistas.uncuyo.edu.ar/ojs/index.php/RFCA/article/view/3508/2501>
- Chiquillo, J. (2010). *Planificación estratégica en unidades de producción en ganadería bovina de doble propósito* (Tesis de maestría). Universidad Rafael Bellosó Chacín, Maracaibo, Venezuela. Recuperado de: <http://virtual.urbe.edu/tesispub/0085824/intro.pdf>
- Clavero, T. (2011). Agroforestería en la alimentación de rumiantes en América Tropical. *Revista de la Universidad del Zulia*, 2(2): 11-35pp. Artículo en línea. Recuperado de: <http://bdigital.ula.ve/storage/pdf/revluz/v2n2/art02.pdf>
- Clavero, T. (2012). Potencialidades y limitaciones de los sistemas agroforestales en la producción animal en Venezuela. *Revista de la Universidad del Zulia*, 3(5): 9-20pp. Artículo en línea. Recuperado de: <http://revencyt.ula.ve/storage/repo/ArchivoDocumento/revluz/v3n5/art02.pdf>
- Cortez, A., y Núñez, M. C. (2007). Adaptabilidad agroecológica del cultivo del aguacate en el estado Aragua, Venezuela. *Bioagro*, 19(2): 85-90pp. Artículo en línea. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/857/85719204.pdf>
- Cortéz-Marin, A. L., Aceves-Navarro, L. A., Arteaga-Ramírez, R., y Vázquez-Peña, M. A. (2005). Zonificación agroecológica para aguacate en la zona central de Venezuela. *Terra Latinoamericana*, 23(2): 159-166pp. Artículo en línea. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/573/57323202.pdf>
- De Souza-Lima, J. E., Chiaramonti, C., y Maciel-Lima, S. M. (2011). Prácticas agroecológicas, sustentabilidad y política pública: limitaciones y potencialidades de una cooperativa. Cayapa. *Revista Venezolana de Economía Social*, 11(22), 103-123pp. Artículo en línea. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/622/62223471006.pdf>
- Domené, O. E. (2016). Repensar el Programa de Formación en Agroecología: experiencias de proyectos hacia nuevas formas de re-construir lo alimentario en lo local. *Cuadernos de Agroecología*, 10(3). Artículo en línea. Recuperado de: <http://revistas.aba-agroecologia.org.br/index.php/cad/article/view/18985/11946>
- Domené, O. E., Moreno, C. U., y Peredo, S. F. (2009). Aprendizaje por proyecto, un modelo para redescubrir la agroecología: un avance en la evaluación de una experiencia campesina en Sabana de Uchire, Edo. Anzoátegui Venezuela. *Revista Brasileira de Agroecología*, 4(2): 1619-1623pp. Artículo en línea. Recuperado de: <http://revistas.aba-agroecologia.org.br/index.php/rbagroecologia/article/download/8348/5924>
- Eguren, F. (2008). Del agro a lo rural, y los desafíos de la globalización. *El Comercio*. Artículo en línea. Recuperado de: <http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/47398/eguren.pdf?sequence=1>
- González, A. & Acosta, Y. (2007). Indicadores de sostenibilidad en la sierra del estado Falcón, Venezuela. *MULTICIENCIAS*, 7(2): 126-133. Artículo en línea. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/904/90470203.pdf>
- Gravina, B. & Leyva, A. (2012). Utilización de nuevos índices para evaluar la sostenibilidad de un agroecosistema en la República Bolivariana de Venezuela. *Cul. Trop.*, 33(3). Artículo en línea.

Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0258-59362012000300002&script=sci_arttext&lng=en

- Guerra, A. & Messa-Arboleda, H. (2017). Conservación ambiental y socialización del conocimiento en la gestión del bosque agroforestal multiespecífico de Fundación DANAC. *Gestión y Gerencia*, 11(3): 53-69pp. Artículo en línea. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6544802>
- Gutiérrez, J., Aguilera, L. & González, C. (2008). Agroecología y sustentabilidad. *Convergencia*, 15(46), 51-87pp. Artículo en línea. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352008000100004
- Gutiérrez, W. y Medrano, C. (2013). Modalidades de producción, manejo animal y de pasturas en condiciones de sabanas bien drenadas de Venezuela. EN: *Manejo de Pastos y Forrajes Tropicales – Cuadernos Científicos GIRARZ*, 117-134pp. Caracas, Venezuela, Editorial Astro Data S.A
- Gutiérrez, W., Medrano, C., Materán, M., Villalobos, Y., Esparza, D., Báez, J., y Medina, B. (2001). Evaluación del rendimiento y nodulación del frijol *Vigna unguiculata* (L. Walp) bajo dos sistemas de labranza en las condiciones agroecológicas de la planicie de Maracaibo, Venezuela. *Rev. Fac. Agron (LUZ)*, 18, 237-246pp. Artículo en línea. Recuperado de: <http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=cibagro.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=026767>
- Herrera, F., Domené-Painenao, O., & Cruces, J. (2017). The history of agroecology in Venezuela: a complex and multifocal process. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 41(3-4): 401-415pp. DOI: 10.1080/21683565.2017.1285842
- Jaimes, E. J., Mendoza, J. G., Ramos, Y. T., y Pineda, N. M. (2006). Metodología multifactorial y participativa para evaluar el deterioro agroecológico y ambiental de dos subcuencas en el Estado Trujillo, Venezuela. *Interciencia*, 31(10), 720-727. Artículo en línea. Recuperado de: http://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S0378-18442006001000006&script=sci_arttext&lng=en
- Ibicette, M., Brasesco, R. & Chiappe, M. (2009). Propuesta de indicadores para evaluar la sustentabilidad predial en agroecosistemas agrícola-ganaderos del litoral del Uruguay. *Agrociencia Uruguay*, 13(1). Artículo en línea. Recuperado de: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-15482009000100007
- Le Coq, J., Sabourin, É., Bonin, M., Freguin-Gresh, S., Marzin, J., Niederle, P., Patrouilleau, M. & Vázquez, L. (2019). Public policies supporting agroecology in Latin America: lessons and perspectives. EN: *The agroecological transition of agricultural systems in the global south*. Recuperado de: <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/22797/9782759230570.pdf?sequence=1#page=315>
- López, S. y Becerra, G. (2010). Necesidades de formación en el área de agroecología: un imperativo en el siglo XXI. *Geoenseñanza*, 15(2): 195-219pp. Artículo en línea. Recuperado de: <http://bdigital.ula.ve/storage/pdf/geoza/v15n2/art05.pdf>
- Molina, Y. (2012). *Campesinado y desarrollo endógeno desde la perspectiva agroecológica: caso de Chacanta, pueblos del sur del estado Mérida, Venezuela*. Tesis doctoral, Universidad de Córdoba. Recuperado de: <https://helvia.uco.es/handle/10396/8136>
- Murgueitio R. E. (2000). Sistemas agroforestales para la producción ganadera en Colombia. *Pastos y Forrajes*, 23(3): 1-11pp. Artículo en línea. Recuperado de: <https://payfo.ihatuey.cu/index.php?journal=pasto&page=article&op=view&path%5B%5D=940>

- Nava, M., Urdaneta, F. & Casanova, A. (2008). Gerencia y productividad en sistemas ganaderos de doble propósito. *Revista Venezolana de Gerencia*, 13(43): 468-491pp. Artículo en línea. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/290/29004308.pdf>
- Olivares, B. O., Hernández, R., Arias, A., Molina, J. C., y Pereira, Y. (2020). Adaptabilidad eco-territorial del cultivo de tomate para la producción agrícola sostenible en Carabobo, Venezuela. *IDESIA*, 38(1): 1-8pp. Artículo en línea. Recuperado de: https://www.researchgate.net/profile/Barlin_Olivares/publication/34305_9796_Eco-territorial_adaptability_of_tomato_crops_for_sustainable_agricultural_production_in_Carabobo_Venezuela/links/5f14ca174585151299aabe4c/Eco-territorial-adaptability-of-tomato-crops-for-sustainable-agricultural-production-in-Carabobo-Venezuela.pdf
- Peña, D. D., Petit, E. E., Paniagua, R. A., Aroca, R., y Guerrero, A (2019). Gerencia agro-biotecnológica basada en el análisis de los factores influyentes en la organización del campo en Colombia y Venezuela. *Espacios*, 40(25): 22pp. Artículo en línea. Recuperado de: <https://www.revistaespacios.com/a19v40n25/a19v40n25p22.pdf>
- Pérez, J. J., & Huerta, I. (2002). Agroforestería y ética ambiental en la gerencia de sistemas de producción. *Revista Venezolana de Gerencia*, 7(17), 64-74. Artículo en línea. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/290/29071705.pdf>
- Pérez, L. G., Osorio, M., Araujo, Y., Niño, L., y Gabriel, J. (2019). Selección de genotipos de papa (*Solanum tuberosum* L.) adaptados a las condiciones agroecológicas del Estado Mérida, Venezuela. *Revista Latinoamericana de la Papa*, 23(1): 76-85. Artículo en línea. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7349833>
- Robles, F. B. Z., Trujillo, E., y Solórzano, C. S. (2015). Desarrollo rural sostenible: Una necesidad para la seguridad agroalimentaria en Venezuela. *Aibi Revista de Investigación, Administración e Ingeniería*, 3(1): 27-33pp. DOI: <https://doi.org/10.15649/2346030X.518>
- Rodríguez, D. y Sánchez, L. (2019). *Propuesta agroecológica para un sistema de producción ganadero lechero. estudio de caso: Finca Villa Mariela, Vereda La Plazuela, municipio de Cagua-Cundinamarca.* (Tesis de Licenciatura). Universidad El Bosque. Recuperado de: https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstream/handle/20.500.12495/2754/Rodr%C3%ADguez_Guerrero_Diana_Camila_2019.pdf?sequence=1
- Sánchez, J., Vásconez, G., Medina, R., Velasco, L., Paredes, L. & Arellano, J. (2020). Impacto del grado de diversificación de fincas ganaderas en la satisfacción de alimentos para humanos como criterio de equidad agro-social. *Revista Ecuatoriana de Ciencia Animal*, 4(2). Artículo en línea. Recuperado de: <http://revistaecuatorianadecienciaanimal.com/index.php/RECA/article/view/205/166>
- Sandoval, E., Morales, G., Jiménez, D. y Pino, L. (2015). Prevalencia y distribución de la Fasciolosis en vacunos ubicados en dos unidades agroecológicas del estado Yaracuy, Venezuela. *Mundo Pecuario*, XI(3): 73-80pp. Artículo en línea. Recuperado de: <http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/44165/articulo1.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Schwab, F., Calle-Collado, A. & Muñoz, R. (2020). Economía social y solidaria y agroecología en cooperativas de agricultura familiar en Brasil como forma de desarrollo de una agricultura sostenible. *CIRIEC-España*, 98(1): 189-211pp. Recuperado de: http://ciriec-revistaeconomia.es/wp-content/uploads/CIRIEC_9807_Schwab_et_al.pdf
- Sevilla, V. A., y Comerma, J. A. (2009). Caracterización de la cuenca del Río Canoabo en el estado Carabobo, Venezuela - IV: Zonificación agroecológica. *Agronomía Tropical*, 59(3): 265-273pp. Artículo en línea. Recuperado de: http://campoambiente.com/wp-content/uploads/2018/05/canoabo_zonificacion1.pdf

- Silva-Laya, S., Pérez-Martínez, S., y Álvarez-Del-Castillo, J. (2018). Evaluación de sostenibilidad agroecológica de dos experiencias de producción con énfasis en hortalizas, Venezuela. *Revista Colombiana De Ciencias Hortícolas*, 12(3): 632-645pp. DOI: <https://doi.org/10.17584/rcch.2018v12i3.7881>
- Tamasaukas, R., Silva, A., Florio-Luis, J., Sánchez, J., Fernández, M., Rivera, S., & Cobo, M. (2014). Agroecoepidemiología de tripanosomosis en ganadería doble propósito en el Sistema de Riego Río Guárico, Venezuela. Etapa I. *Act. Iberoame. Conserv. Anim*, 4(1): 285-288pp. Artículo en línea. Recuperado de: https://www.researchgate.net/profile/Rita_Tamasaukas3/publication/283329639_AGROECOEPIDEMIOLOGIA_TRIPANOSOMOSIS_BOVINA/links/563401da08aebc003ffde5bb/AGROECOEPIDEMIOLOGIA-TRIPANOSOMOSIS-BOVINA.pdf
- Tello, R. (2019). *Adopción de cuatro tecnologías agroecológicas en el Caserío Santa Elvita – Pucallpa* (Tesis de maestría). Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María, Perú. Recuperado de: http://repositorio.unas.edu.pe/bitstream/handle/UNAS/1559/RTS_2019.pdf?sequence=4&isAllowed
- Tovar, F. (2016). Los sistemas agroforestales en la legislación venezolana. *Revista Derecho y Reforma Agraria*, 42(1): 41-53pp. Artículo en línea. Recuperado de: <http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/45418>
- Urdaneta, F., Dios-Palomares, R., y Cañas, J. A. (2013). Estudio comparativo de la eficiencia técnica de sistemas ganaderos de doble propósito en las zonas agroeconómicas de los municipios zulianos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, Venezuela. *Revista Científica*, 23(3), 211-219. Artículo en línea. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/959/95926665008.pdf>
- Venezuela, Z. O. (2009). Estabilidad del rendimiento y potencial agronómico de cultivares de maíz con endospermo normal y QPM en zonas agroecológicas de Venezuela. *Agronomía Trop*, 59(4): 433-443pp. Artículo en línea. Recuperado de: https://www.researchgate.net/profile/Ruben_Silva5/publication/262552650_Estabilidad_del_rendimiento_y_potencial_agronomico_de_cultivares_de_maiz_de_endospermo_normal_y_QPM_en_zonas_agroecologicas_de_Venezuela/links/5411c8eb0cf2fa878ad38e30.pdf
- Zambrano, B., Peña, J., Chirinos, R., y Martínez, A. (2015). *Experiencias sobre manejo agroecológico del cultivo de melón en la finca PALMOFRUT-Fundación Proparaguaná, Venezuela*. EN: V Congreso Latinoamericano de Agroecología-SOCLA. Recuperado de: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/52239>
- Zambrano, F., Trujillo, E. & Solórzano, C. (2015). Desarrollo rural sostenible: una necesidad para la salud agroalimentaria en Venezuela. *Aibi Revista de Investigación, Administración e Ingeniería*, 3(1): 27-33pp. Artículo en línea. Recuperado de: <https://revistas.udes.edu.co/aibi/article/view/518/pdf>
- Zamora, F., Torres, D., Medina, M. & Labarca, R. (2017). Efecto de los sistemas agroforestales sobre la fertilidad de suelos de ladera de la sierra falconiana (Venezuela). *Revista Academia*, 16(37): 71-82. Artículo en línea. Recuperado de: <http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/43322>
- Zaragoza, F. M. (2009). Los límites del crecimiento. *TEMAS para el debate*, (181): 10-16pp. Artículo en línea. Recuperado de: https://fundacionsistema.com/wp-content/uploads/2015/07/TEMAS181_PDF_MayorZaragoza.pdf